

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції
«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»**

16-17 червня 2023 року, м. Одеса

ОДЕСА - 2023

УДК 342.5 (477)

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у сучасному міжнародному просторі» містить тези наукових праць, у яких розглядаються: історія дипломатії та зовнішньої політики; міжнародне право та порівняльне правознавство; публічне управління та адміністрування. Особливо увагу приділено питанням суспільної комунікації та проблемам соціально-культурного та економічного розвитку. Також розглянуто проблематику зовнішньої політики України та міжнародних відносин. Не залишилися осторонь питання впливу епідемії коронавірусу на світовий розвиток та нові світові реалії в умовах військової агресії російської федерації.

Редакційна колегія:

Марущак В. П. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державознавства, права та європейської інтеграції Національного університету «Одеська політехніка»

Григоришин Р. М. - заступник голови Одеської військової адміністрації

Ищенко І. В. - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

Красножон Л. – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки Університету Лойоли (Новий Орлеан, США)

Шестаков А. І. - директор Агенції регіонального розвитку Одеської області

Прокопович І. В. – доктор техн. наук, професор, директор ННІ медичної інженерії Національного університету «Одеська політехніка»

Чістякова І. М. – кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»

Прилуцька А. Є. – канд. філос. наук, проф. ХАІ, завідувачка кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Гегечкорі О. В. – доцент кафедри соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної гвардії України

Смолякова І. Д. – канд. пед. наук, доцент каф. фізкультури та спорту Національного університету «Одеська політехніка»

Кудлай І. В. – ст. викладач кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка» (відповідальний секретар)

Кривдіна І. Б. – канд. істор. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка» (секретар)

Рецензенти:

Пахомова Т. І. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій НН Інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

Ніколіна І. І. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Україна у сучасному міжнародному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 червня 2023 р., м. Одеса). Одеса : Одеська політехніка, 2023. 156 с.

ЗМІСТ

Оборський Г. О. Повномасштабна війна в Україні та освіта: реалії сьогодення.....	9
СЕКЦІЯ 1 «ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ»	
Моїсєєва Т. М., Токмаков К. П. AUKUS: оборонний альянс Австралії, Великої Британії та США.....	11
СЕКЦІЯ 2 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»	
Бабіна В. О., Миргородська О. О. Роль міжнародного лідерства у формуванні та розвитку сучасної економіки.....	14
Воробйова Г. В. Гендерна рівність прав та сучасність.....	18
Рибалка О., Мельник Ю. П. Історичні умови виникнення та становлення порівняльного правознавства.....	21
Фальковський А. О. Невидимі скарби: міжнародно-правова охорона нематеріальної культурної спадщини.....	27
СЕКЦІЯ 3 «ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ»	
Алі Абдалла Сагір Напрямки імплементації закордонного досвіду здійснення децентралізації на рівні територіальної громади	30
Панченко Г. О. Адаптація позитивного зарубіжного досвіду в системі управління людськими ресурсами України.....	31
Чеснокова С. О., Бакланова Н. М. Співвідношення політичних теорій інтеграції з парадигмами теорії міжнародних відносин	38
СЕКЦІЯ 4 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»	
Колодуб В. В. Сучасні виклики системі публічного адміністрування охорони корпоративних прав в контексті діджиталізації	42
Крайнюков М. М. Роль та значення органів суддівського самоврядування в забезпеченні функціонування суддівської служби України	45

СЕКЦІЯ 5 «СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

- Букач В. М.** Культура і політика.....50
- Zharkyykh V., Panova K.** Problems of communicative contacts in the culture of a foreign country.....51
- Кубко В. П.** Політична комунікація як стратегічний ресурс соціально-політичної реальності.....55

СЕКЦІЯ 6 «ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

- Грачевська Т. О.** Розвиток відносин України з країнами Африки у період російської агресії.....59
- Латишева В. В., Степаненко К. І.** Програми соціального забезпечення в США: досвід для України63
- Рудницька Л. О., Кубко В. П.** Українсько-африканський ренесанс у зовнішніх відносинах в контексті сучасних міжнародних безпекових викликів.....68
- Chistyakova Iryna, Bilousov Oleksandr** Ukraine – Turkey: present and future.....72

СЕКЦІЯ 7 «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ДЕРЖАВІ, ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК ЗІ СВІТОВИМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

- Гавриленко Н. Н., Озернюк Г. В.** Сучасні проблеми світового економічного розвитку.....74
- Латишева В. В., Леонідова В.** Регіональна політика України в умовах євроінтеграції та глобалізації.....78
- Озернюк Г. В., Горбачова О. І.** Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України.....83

СЕКЦІЯ 8 «ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ»

- Кудлай І. В., Зеленін М. О.** Проблеми міжнародної інформаційної безпеки у сучасному світі.....87

СЕКЦІЯ 9 «УКРАЇНА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: НОВІ СВІТОВІ РЕАЛІЇ»

Following generally accepted social rules of communication creates a landscape allowing to judge if or not prospects of adaptation will be comfortable.

Besides the idea of general descriptions, qualifying originality and distinction of one's own and unknown cultural identity, it should be remembered about the ethic component of a communicative process. This component of cross-cultural communication makes its sense and value. However, it is the most obvious reason which complicates and even blocks its structural and positive content.

It is necessary to have tact, patience and sensitiveness in communicating with people, belonging to another cultural identity. No less important in the construction of a positive crosscultural contact is the choice of not only verbal but also nonverbal means, like postures and gestures. Such violations quite often cause a situation of embarrassment, dread, psychological inconvenience and alienation.

Processes of successful adaptation, especially in the period of the forced stay in a strange country, depend not only on understanding the features of alien cultural identity. They also require ability to co-ordinate them with one's own cultural traditions. Participants of a crosscultural event should not intensify distinctions but try to tactfully find features uniting their cultural values. It is important here to remember that politeness and understanding are needed, first of all, from the side of emigrants.

In the world of total intercommunication establishing crosscultural relations is not only easy, it is desirable and necessary. All it takes is goodwill, and moral, ethical attitude to the logic of creative collaboration. Nowadays in the global variety of cultures it appears both imperatively important and objectively attainable.

Кубко В. П.

канд. філос. н., доцент кафедри міжнародних відносин та права

Національний університет «Одеська політехніка»

м. Одеса, Україна

ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

У сучасному світі політична комунікація є своєрідним соціально-інформаційним полем політики, що з'єднує всі компоненти політичної сфери суспільства та структурує політичну діяльність. Ефективна система політичної комунікації сприяє забезпеченню стабільного розвитку політичних інститутів, удосконаленню взаємодії усіх гілок влади, її конструктивному діалогу з громадянами та відповідними групами громадськості.

Сучасні політичні комунікації є тим механізмом, за допомогою якого й реалізується влада. Адже формування й функціонування в сфері публічної влади політичних технологій неможливе без системи політичних комунікацій.

Звернення до проблем політичної комунікації пов'язують з дослідженням пропаганди в період Першої світової війни (1914-1917). Проте перші теоретичні напрацювання стосовно політичної комунікації та власне термін «політична комунікація» з'явилися наприкінці 40-х – початку 50-х років ХХ ст.

Одним із перших політичну систему як особливу форму інформаційно-комунікаційних обмінів між тими, хто управляє, і тими, ким управляють, представив Карл Дойч наприкінці 1940-х років. Розглядаючи політику як інформаційно-комунікаційні зв'язки і відносини, він розумів її як соціальну цілісність, структури й інститути якої продукують, отримують та опрацьовують інформацію. Ефективність діяльності владних інститутів К. Дойч ставив у залежність від їх здатності впорядковувати інформацію та налагоджувати контакти між суб'єктами політичних відносин. Відтак влада для забезпечення свого ефективного функціонування повинна:

- а) бути гранично повно й неупереджено поінформованою;
- б) забезпечувати населення країни достовірною інформацією [5, с. 243].

Заявлений ним підхід згодом отримав теоретичне продовження у працях Ю. Габермаса, який робив акцент на комунікативних діях і відповідних елементах політики (цінностях, нормах, навчальних діях),

представляючи їх як основу соціального і політичного порядку [1, с. 176].

Під політичною комунікацією розуміють процес передачі, обміну політичною інформацією, який структурує політичну діяльність та надає їй нового значення, формує громадську думку і політичну соціалізацію громадян з урахуванням їхніх потреб та інтересів [3, с. 269].

У значно ширшому контексті її визначає Р.-Ж. Щварценберг – як процес передавання політичної інформації, що циркулює від однієї частини політичної системи до іншої, між політичною та суспільною системами, а також між політичними структурами, суспільними групами та індивідами [6, с. 42].

Основне призначенням системи політичної комунікації є підтримка життєздатності політичної системи, її стабільного розвитку і трансформації відповідно до тих змін, що відбуваються у суспільстві та світі.

Серед основних принципів політичної комунікації доцільно виділити: пріоритетність якостей і цінностей культури (ієрархія); рівні права усіх громадян на отримання інформації (демократія); наближеність до культури нації, етносу, конфесії, класу тощо (ідентичність); урахування морально-етичних норм (мораль) [2, с. 269].

У структурі політичної комунікації можна виокремити такі компоненти, які мають технологічну складову: інституційний, технічний, інформаційний.

Стосовно політичної системи та громадянського суспільства політична комунікація виконує такі функції:

1) інформаційну (поширення необхідних знань про елементи політичної системи та їх функціонування);

2) регулятивну (дає змогу виробити оптимальний механізм взаємодії як між елементами політичної системи, так і між політичною системою і громадянським суспільством);

3) маніпулятивну (сприяє формуванню суспільної думки з найбільш важливих політичних проблем);

4) функцію політичної соціалізації (сприяє встановленню важливих і необхідних норм політичної діяльності і політичної поведінки);

5) інтеграційну/дезінтеграційну (за певних політичних обставин об'єднує/поляризує громадян або їх погляди на гостро актуальні питання);

6) мотиваційну (отримана реципієнтом інформація може спонукати його до вчинення певних дій, наприклад, виборча комунікація мотивує громадян до участі у виборах) [4, с. 96].

У системі політичної комунікації також виділяють три рівні інформаційних потоків: перший обслуговує органи влади і керівництва; другий утворює інформаційне середовище діяльності політичних партій, профспілок, суспільних рухів; третій звертається безпосередньо до громадської думки, до масової свідомості, політичної поведінки.

Загалом політична комунікація відбувається на таких основних рівнях: міжнародному (виходить за межі однієї держави), загальнонаціональному (в межах всієї держави), регіональному (в рамках регіону, області), локальному (на місцевому рівні), базовому (охоплює місто, селище, село). Відповідно до цих рівнів змінюється контекст політичної інформації і аудиторія, якій вона адресована.

У сучасних дослідженнях політична комунікація розглядається досить широко: і як невід'ємний елемент політичної системи суспільства, і як частина суспільно-політичної свідомості й буття людини, і як специфічний вид політичних відносин, за допомогою якого регулюється виробництво й поширення соціально значимих ідей, і як аспект взаємодії суб'єктів політики в процесі боротьби за владу, і як засіб зберігання й передачі політичної культури, і як сукупність певних політичних технологій тощо.

Таким чином, політична комунікація розглядається як функціональна властивість одного з компонентів політичної системи суспільства, її особливої підсистеми, яка встановлює зв'язки між інститутами політичної системи. Значення цієї системи надзвичайно велике, оскільки громадськість здатна оцінювати дії, в тому числі і

політичні, лише за наявності певного обсягу знань і інформації. Зрештою політична комунікація є одним із засобів трансляції політичної свідомості в межах певної політичної культури суспільства. Процеси політичної комунікації мають свою соціокультурну специфіку й підпорядковані основним тенденціям цивілізаційного розвитку суспільства.

Список використаних джерел:

1. Жеребятнікова І. В. Особливості політичної комунікації в умовах трансформації політичної системи України. *Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»*: збірник статей за заг. ред. канд. філол. наук, проф. О. С. Черемської, д-ра філософ. наук, проф. О. М. Кузя. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2016. С. 176-181.
2. Недбай В. Сучасні політичні комунікації: медійно-технологічний аспект. Одеса: Фенікс, 2009. 328 с.
3. Політологічний енциклопедичний словник. Упоряд. В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-е вид., доп. і перероб. Київ : Генеза, 2004. 736 с.
4. Товмаш Д. А. Політична комунікація: сутність та специфіка. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія*. Київ : 2006. Вип. 76-79. С. 95-98.
5. Deutsch K. W. *The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control*. New York, 1963. 316 p.
6. Schwartzberg R.-J. *Sociology Politique*. Paris: Editions Montchrestien, 1988. 566 p.

СЕКЦІЯ 6

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Грачевська Т. О.

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна